

Bachelorarbeit

Vegetationsstrukturanalyse und Untersuchung der Kohlenstoffspeicherung in krautigen Pflanzen am Beispiel Hufeisen Sierndorf

*Vegetation structure analysis and examination of carbon
sequestration in herbaceous plants using the example of Hufeisen
Sierndorf*

verfasst von

Max UNGER

im Rahmen des Bachelorstudiums

Umwelt- und Bioressourcenmanagement

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science

Wien, Juni 2024

Betreut von

Assoc.Prof.ⁱⁿ Priv.-Doz.ⁱⁿMag. Dr.ⁱⁿ Gabriele Weigelhofer
Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement
Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt
Universität für Bodenkultur Wien

Mitbetreut von

Dipl.-Ing.ⁱⁿ Eva Feldbacher
Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement
Wasser-Atmosphäre-Umwelt
Universität für Bodenkultur Wien

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere an Eides statt, dass ich diese Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Gedanken, die im Wortlaut oder in grundlegenden Inhalten aus unveröffentlichten Texten oder aus veröffentlichter Literatur übernommen wurden, sind ordnungsgemäß gekennzeichnet, zitiert und mit genauer Quellenangabe versehen.

Die vorliegende Arbeit wurde bisher weder ganz noch teilweise in gleicher oder ähnlicher Form an einer Bildungseinrichtung als Voraussetzung für den Erwerb eines akademischen Grades eingereicht. Sie entspricht vollumfänglich den Leitlinien der Wissenschaftlichen Integrität und den Richtlinien der Guten Wissenschaftlichen Praxis.

Wien, 25.09.2024

Max UNGER (eigenhändig)

Affidavit

I hereby declare that I have authored this master thesis independently, and that I have not used any assistance other than that which is permitted. The work contained herein is my own except where explicitly stated otherwise. All ideas taken in wording or in basic content from unpublished sources or from published literature, as well as those which were generated using artificial intelligence tools, are duly identified and cited, and the precise references included.

I further declare that this master thesis has not been submitted, in whole or in part, in the same or a similar form, to any other educational institution as part of the requirements for an academic degree.

I hereby confirm that I am familiar with the standards of Scientific Integrity and with the guidelines of Good Scientific Practice, and that this work fully complies with these standards and guidelines.

Vienna, 25.09.2024

Max UNGER (*manu propria*)

Inhaltsverzeichnis

Eidesstattliche Erklärung	ii
Affidavit.....	ii
Inhaltsverzeichnis	iii
Kurzzusammenfassung/Abstract.....	iv
1 Einleitung.....	1
2 Untersuchungsgebiet und Design	3
2.1 Gebietsbeschreibung	3
2.2 Standortauswahl.....	3
2.3 Zeitpunkt.....	6
2.4 Standortparameter	7
2.5 Freilandaufnahmen (nicht destruktive Schätzungen).....	7
2.5.1 Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet (vertikale Projektion)	7
2.5.2 Stockwerk Schätzmethode mit weißer Leinwand (horizontale Projektion)	8
2.5.3 PhytoCalc nach Bolte.....	8
2.6 Phytomasse-Entnahme und Laboranalysen (Erntemethode)	9
3 Ergebnisse.....	10
3.1 Erntemethode	10
3.2 PhytoCalc	11
3.3 Braun-Blanquet (Vertikale Projektion).....	14
3.4 Weiße Leinwand (Horizontale Projektion).....	17
4 Diskussion	19
4.1 Diskussion Standortvergleich Kohlenstoffspeicher Erntemethode	19
4.2 Diskussion PhytoCalc	19
4.3 Diskussion Vegetationsstruktur Methodenvergleich	20
5 Schlussfolgerung	22
Literaturverzeichnis	23
Abkürzungsverzeichnis.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Tabellen- bzw. Abbildungsverzeichnis.....	25

Kurzzusammenfassung/Abstract

Intakte Flussauen leisten neben vielen anderen Ökosystemleistungen auch einen wichtigen Beitrag zur Kohlenstoffspeicherung, wobei die Rolle krautiger Pflanzen oft unterschätzt wird. Diese Arbeit analysiert vier Methoden zur Erfassung der Phytomasse und damit des Kohlenstoffspeicherpotenzials krautiger Pflanzen im Hinblick auf ihre Effizienz, Genauigkeit und Eignung für Citizen-Science-Projekte. Des Weiteren wird analysiert, ob es signifikante Unterschiede im Kohlenstoffspeicher krautiger Pflanzen zwischen fünf verschiedenen Standorten in einem Gebiet am Altarm Sierndorf an der March gibt. Die Erntemethode dient als Referenzmethode, jedoch werden aufgrund ihrer Destruktivität alternative Methoden geprüft. Dazu zählen PhytoCalc, ein Berechnungsmodell, die „Weiße Leinwand“-Methode, die auf Schätzung der horizontalen Pflanzendichte basiert, sowie die Braun-Blanquet-Methode, die sich auf die Schätzung der vertikalen Pflanzendichte stützt. Die Ergebnisse zeigen signifikante Unterschiede im Kohlenstoffspeicher zwischen den Standorten, wobei die Flussnähe keinen wesentlichen Einfluss hat. Die PhytoCalc-Methode unterschätzt die Phytomasse deutlich. Ein Vergleich der Methoden zur Vegetationsstruktur ergab, dass die „Weiße Leinwand Methode“ verlässlichere Ergebnisse liefert als die Braun-Blanquet Methode. Aus den Ergebnissen lässt sich ableiten, dass die Vegetationsdichte, insbesondere in dicht bewachsenen Vegetationsbeständen, nicht immer einen zuverlässigen Indikator für die Phytomasse darstellt. Dennoch liefern die Methoden zur Schätzung der Vegetationsdichte genauere Ergebnisse als die PhytoCalc-Methode, wodurch die „Weiße Leinwand“-Methode als die geeignetste Option für Citizen-Science-Projekte einzuschätzen ist.

Schlagerworte: Flussauen, Renaturierung, Kohlenstoffspeicherung, krautige Vegetation, Methodenvergleich

Intact floodplains provide an important contribution to carbon storage, alongside many other ecosystem services, though the role of herbaceous plants is often underestimated. This study analyzes four methods for assessing herbaceous plant biomass and their carbon storage potential, with a focus on their efficiency, accuracy, and suitability for citizen science projects. Additionally, it examines whether there are significant differences in the carbon storage of herbaceous plants across five different sites in an area along the old arm Sierndorf at the March. The harvest method is used as the reference, but due to its destructive nature, alternative methods are evaluated. These include PhytoCalc, a calculation model, the "White Canvas" method, which estimates horizontal plant density, and the Braun-Blanquet method, which estimates vertical plant density. The results show significant differences in carbon storage between the sites, although proximity to the river has no major influence. The PhytoCalc method significantly underestimates biomass. A comparison of vegetation structure assessment methods revealed that the "White Canvas" method provides more reliable results than the Braun-Blanquet method. The findings suggest that plant cover, particularly in densely vegetated sites, is not always a reliable indicator of biomass, although it is more accurate than the PhytoCalc method. As a result, the "White Canvas" method is considered the most suitable option for citizen science projects.

Keywords: floodplains, restoration, carbon storage, herbaceous vegetation, method comparison.

Restore4Life
RESTORING WETLANDS
FOR A SUSTAINABLE FUTURE

**Funded by
the European Union**

DISCLAIMER

Views and opinions expressed are, however, those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible.

1 Einleitung

Fließgewässer und ihre Auenlandschaften sind zentrale Bestandteile naturnaher Ökosysteme und übernehmen vielfältige ökologische Funktionen. In der Vergangenheit wurden jedoch die Bedeutung dieser Landschaften als dynamische Abfluss- und Retentionsräume sowie ihre Rolle als Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten oft vernachlässigt. Dies führte zu massiven Eingriffen in den Natur- und Wasserhaushalt, die unter anderem eine Verringerung der Fließgewässerdynamik sowie eine deutliche Abnahme der Biotop- und Artenvielfalt zur Folge hatten (Patt, 2021).

In jüngerer Zeit hat sich das Bewusstsein für die ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Leistungen, die von Fließgewässern und Auen erbracht werden, verstärkt. Flusslandschaften sind nicht nur von großer Bedeutung für die Biodiversität, sondern bieten auch wichtige Ökosystemdienstleistungen, wie die Bereitstellung von Wasser, Hochwasserschutz, Erholungsmöglichkeiten und die Regulierung von Nährstoffkreisläufen. Diese Ökosystemdienstleistungen lassen sich in vier Kategorien unterteilen: bereitzustellende, regulierende, kulturelle und unterstützende Leistungen (Albert, 2022).

Trotz dieser vielfältigen Funktionen gehören Fließgewässer zu den am stärksten beeinträchtigten Ökosystemen Mitteleuropas. Ursachen sind unter anderem die Fragmentierung von Habitaten durch den wasserwirtschaftlichen Ausbau, die Übernutzung natürlicher Ressourcen sowie die Verschmutzung von Gewässern. Studien zeigen, dass nur ein Bruchteil der Auenlandschaften in einem ökologisch intakten Zustand ist. Beispielsweise sind in Österreich lediglich 15 % der potenziellen Auenflächen an den größten Fließgewässern mehr oder weniger unberührt (WWF Österreich, 2014).

Die Renaturierung von Fließgewässern und Auen hat mehrere zentrale Ziele: Sie strebt an, die natürliche Dynamik des Feststofftransports und Abflusses wiederherzustellen, die Durchgängigkeit der Gewässer sicherzustellen sowie die wasserchemischen Bedingungen zu verbessern, um den Austausch mit dem Grundwasser zu fördern (Kollmann, 2019). Laut der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Directive 2000/60/EC) sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, einen „guten ökologischen und chemischen Zustand“ der Gewässer zu gewährleisten. Das neue Renaturierungsgesetz der EU sieht zudem vor, dass bis 2030 mindestens 25.000 Kilometer geschädigter Flüsse in ihren natürlichen, frei fließenden Zustand zurückversetzt werden. Dies soll unter anderem durch die Entfernung von Staudämmen und anderen Bauwerken erreicht werden (https://www.bmk.gv.at/service/presse/gewessler/2024/0619_renaturierungsgesetz.html). Der Schutz und die Wiederherstellung von Feuchtgebieten werden auf internationaler Ebene durch die Ramsar-Konvention sowie durch europäische und nationale Richtlinien geregelt. In Österreich definiert die Auenstrategie sechs Handlungsfelder, die den Schutz, die Erweiterung, die nachhaltige Nutzung und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der Auen betreffen (Glatzel et al., 2023).

In den vergangenen Jahrzehnten gab es zahlreiche Initiativen, die sich darauf konzentrierten, möglichst ursprüngliche Auenlandschaften wiederherzustellen. Ein Beispiel dafür ist das Projekt Life+, bei dem zwischen 2011 und 2019 unter anderem landwirtschaftlich genutzte Flächen in Feuchtwiesen umgewandelt und der durch Flussregulierungen isolierte Altarm Angern wieder mit der March verbunden wurde (Life+, 2021). Ein weiteres Beispiel ist das derzeit laufende Restore4Life-Projekt, das mit Unterstützung der Europäischen Union realisiert wird. Restore4Life ist ein Projekt zur Revitalisierung von Feuchtgebieten im Donaueinzugsgebiet. Dabei ist die Unterstützung der lokalen Bevölkerung von entscheidender

Bedeutung. Im Rahmen des Projekts arbeitet Restore4Life eng mit Interessensgruppen und Citizen Scientists zusammen, um Bewertungsmethoden für den Zustand und die Funktion von Feuchtgebieten zu entwickeln und zu optimieren. Das Ziel ist es, Methoden zu entwickeln, die auch von Nicht-Wissenschaftler:innen angewendet werden können und in andere europäische Regionen übertragbar sind. Die Erhebungen der Citizen Scientists spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg des Projekts und tragen wesentlich zur Informationsdichte über das Projektgebiet bei. (Restore4Life, s.a.).

Diese Arbeit knüpft an bestehende Forschung zur Kohlenstoffspeicherung in Auenökosystemen an. Ein zentrales Ziel besteht darin, eine geeignete Methode zur Bestimmung des gespeicherten Kohlenstoffs in krautigen Pflanzen zu finden, die sowohl für Citizen Scientists leicht umsetzbar als auch wissenschaftlich präzise ist. Flussauen spielen eine wesentliche Rolle als Kohlenstoffspeicher und tragen zur CO₂-Sequestrierung bei, was zunehmend im Kontext der Klimaforschung untersucht wird (Mehl et al., 2013). Verschiedene Ökosysteme, wie Moore, naturnahe Wälder sowie Wiesen und Weiden, weisen unterschiedliche Kapazitäten zur Kohlenstoffbindung auf und sind daher besonders in der aktuellen Klima- und Biodiversitätskrise von Bedeutung. Während die Kohlenstoffspeicherung von Bäumen gut dokumentiert ist, bleibt das Wissen über die Beiträge krautiger Pflanzen in Wäldern und Graslandschaften bislang begrenzt. Dies betrifft sowohl die verfügbaren Messmethoden als auch die Quantifizierung der Phytomasse und des gespeicherten Kohlenstoffs. Die Untersuchung der Kohlenstoffspeicherung in krautigen Pflanzen stellt somit ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Funktionalität von Flussauen dar.

Diese Arbeit untersucht, ob es signifikante Unterschiede in der Kohlenstoffspeicherung krautiger Pflanzen zwischen verschiedenen Standorten im Untersuchungsgebiet gibt (1) und welche Faktoren diese Unterschiede erklären könnten (2). Zudem wird geprüft, ob die PhytoCalc-Methode nach Bolte (2006) eine geeignete Schätzmethode für die Kohlenstoffspeicherung in krautigen Pflanzen darstellt (3) und wie sie sich im Vergleich zur Erntemethode hinsichtlich Genauigkeit, Effizienz und Eignung für Citizen-Science-Projekte verhält (4). Des Weiteren werden zwei Methoden zur Phytomasseschätzung basierend auf dem Deckungsgrad analysiert und ihre Unterschiede beleuchtet, dabei wird untersucht, ob der horizontale oder vertikale Deckungsgrad stärker mit der Phytomasse korreliert (5) und schließlich der Zusammenhang zwischen dem geschätzten Deckungsgrad und der oberirdischen Phytomasse ermittelt (6).

Es wird angenommen, dass es signifikante Unterschiede im Kohlenstoffspeicher von krautigen Pflanzen zwischen verschiedenen Standorten innerhalb des Untersuchungsgebiets gibt (1). Diese Unterschiede könnten durch standortspezifische Faktoren wie Bodenbeschaffenheit, Lichtverfügbarkeit und Wasserzufuhr beeinflusst werden. Insbesondere wird erwartet, dass an schattigen Standorten weniger Kohlenstoff in der oberirdischen Phytomasse gespeichert wird, während feuchtere Gebiete, insbesondere in der Nähe von Flüssen, eine höhere Vegetationsdichte aufweisen und somit mehr Kohlenstoff speichern (2). Weiterhin wird angenommen, dass die PhytoCalc-Methode die Kohlenstoffspeicherung in krautigen Pflanzen weniger genau erfasst als die Erntemethode (3). Während die Erntemethode durch direkte Phytomassemessungen eine höhere Präzision bietet, zeichnet sich die PhytoCalc-Methode durch ihre Einfachheit und Effizienz aus, was sie besonders vorteilhaft für Citizen-Science-Projekte macht (4). Es wird zudem erwartet, dass der vertikale Deckungsgrad der Braun-Blanquet-Methode, bedingt durch die pflanzenindividuelle Schätzung, eine stärkere Korrelation zur Phytomasse aufweist (5). Schließlich wird angenommen, dass der geschätzte Deckungsgrad beider strukturanalysierenden Methoden einen signifikanten Zusammenhang mit der Phytomasse aufweist (6).

2 Untersuchungsgebiet und Design

Im folgenden Kapitel wird das Untersuchungsgebiet, sowie verschiedenen Verfahren und Techniken vorgestellt, die im Rahmen dieser Bachelorarbeit angewendet wurden, um die Vegetationsstruktur und den Kohlenstoffspeicher von krautigen Pflanzen zu untersuchen. Ein breites Spektrum an Ansätzen wurde verwendet, darunter etablierte Feldmethoden wie die Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet (1964) sowie innovative Modelle wie das PhytoCalc-Modell von A. Bolte (2006). Durch die Kombination dieser Methoden wurde eine umfassende Analyse der Untersuchungsgebiete ermöglicht.

2.1 Gebietsbeschreibung

Die March-Thaya-Auen zählen zu den bedeutendsten Flusslandschaften Österreichs, sie sind von enorm hoher Artenvielfalt gekennzeichnet. Hier befinden sich mehr als 500 gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Bei den March-Thaya-Auen handelt es sich um ein trilaterales Natura-2000 Europaschutzgebiet (WWF Österreich, 2014).

Im frühen 20. Jahrhundert begannen Regulierungsmaßnahmen an der March, um die Flussdynamik zu kontrollieren. Uferbefestigungen wurden errichtet, um das Wandern des Flusslaufs zu verhindern, und der Fluss wurde eingedämmt, indem Mäander durchstochen und Augewässer vom Hauptfluss abgetrennt wurden. Diese Maßnahmen führten dazu, dass der Flusslauf um mehr als 10 km verkürzt und fast 40% der begleitenden Auwälder und -wiesen verschwanden. Die Auswirkungen waren schwerwiegend: Beschleunigte Hochwasserwellen, eine Entkoppelung der Auwiesen vom Fluss und der Verlust der natürlichen Dynamik beeinträchtigten die ökologischen Funktionen des Flusstals erheblich. Als Reaktion darauf begann der WWF Renaturierungsprojekte, um die March mit den Augewässern zu verbinden und die ursprüngliche Durchgängigkeit des Flusssystems wiederherzustellen. Beispielsweise wurden Wege abgesenkt, um den Wasserfluss zu erleichtern und die Vernetzung des Gewässersystems zu verbessern. Diese Maßnahmen haben direkte positive Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt (WWF Österreich, 2014).

Die Proben für diese Studie wurden bei einem Altarm der March im March-Thaya-Augebiet nahe Sierndorf, bekannt als "Hufeisen Sierndorf," entnommen. Das Hufeisen Sierndorf wurde durch die Regulierung vom Hauptfluss getrennt, das Wiesengebiet, das vom Hufeisen umgeben wird, wird jedes Jahr überflutet und ist dann „ein Paradies für Wasservögel, Frösche und laichende Fische.“ (Informationstafel March-Thaya-Auen, s.a.).

2.2 Standortauswahl

In diesem Kapitel werden die fünf Standorte innerhalb des Gebiets, an denen die Vegetation dokumentiert und alle Methoden angewendet wurden, erläutert und kurz beschrieben. Abbildung 1 zeigt die genauen Positionen der Standorte. Die Standorte wurden so ausgewählt, um ein breites und detailliertes Spektrum an Vegetation zu erfassen und alle Lebensraumtypen abzudecken. Es wurde auch versucht, Standorte mit unterschiedlichen Feuchte- sowie Beschattungsverhältnissen auszuwählen. Die Reihenfolge der Standorte wurde basierend auf ihrem Feuchtegradienten geordnet, wobei Standort 1 „Auwald in Flussnähe“ als der feuchteste und Standort 5 „Damm“ als der trockenste Standort klassifiziert wurde.

Abbildung 1: Untersuchungsstandorte, ©Google Maps

Standort 1: Auwald in Flussnähe

Der erste Standort, auf der Karte als Nummer 1 gekennzeichnet, befindet sich direkt unter Bäumen in der Nähe der March (Siehe Abbildung 2). Die Vegetation hier ist weniger dicht und weniger stark ausgeprägt als bei den anderen Standorten. Dies ist der Standort, der der March am nächsten liegt und daher wahrscheinlich den höchsten Feuchtegradienten aufweist, jedoch auch eine sehr hohe Beschattung.

Abbildung 2: Standort 1: Auwald in Flussnähe ©Eva Feldbacher

Standort 2: Auwald (Brennnessel dominierend)

Der zweite Standort, auf der Karte als Nummer 2 markiert, ist ein von Brennnesseln dominierter Auwald (Siehe Abbildung 3). Dieser Standort wurde ausgewählt, da er ein gutes Beispiel für die Vegetation in einem sehr feuchten Gebiet darstellt. Die hohe Feuchtigkeit des Bodens unterstützt das dichte Wachstum der Brennnesseln.

Abbildung 3: Standort 2: Auwald (Brennnessel dominierend) ©Marie Wahl

Standort 3: Auwiese

Der dritte Standort ist die Auwiese (Siehe Abbildung 4), die wegen ihrer hohen pflanzlichen Artenvielfalt ausgewählt wurde. Dieser Standort bietet eine breite Palette verschiedener Pflanzenarten, was ideal für die Untersuchung der vegetativen Diversität in diesem Gebiet ist. Die Erhebung der Wiese erfolgte vor der Mahd, dadurch war die Pflanzenvielfalt und die Phytomasse hoch.

Abbildung 4: Standort 3: Auwiese ©Benedicta Opis

Standort 4: Auwald nahe Damm (March-Aster dominierend)

Der vierte Standort ist der Auwald in der Nähe des Damms (Siehe Abbildung 5). Hier sind die Bedingungen etwas trockener, wodurch die March-Aster zur dominierenden Pflanze geworden ist. Diese Unterschiede in der Feuchtigkeit führen zu einer spezifischen Zusammensetzung der Vegetation an diesem Standort.

Abbildung 5: Standort 4: Auwald nahe Damm (March-Aster dominierend) ©Eva Feldbacher

Standort 5: Dammwiese

Der fünfte und letzte Standort weist ebenfalls eine hohe Artenvielfalt auf, es handelt sich hier womöglich um den Standort mit dem niedrigsten Feuchtegradienten von allen fünf Standorten. Der Damm wurde als Hochwasserschutz für die dahinterliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen errichtet, und trennt somit Äcker (Mais und Weizen) von Augebiet. (Siehe Abbildung 6).

Abbildung 6: Standort 5: Dammwiese ©Julia Seiser

2.3 Zeitpunkt

Die Erhebung der Daten und die Sammlung der Phytomasse erfolgten beide am gleichen Tag, dem 7. Mai 2024. Der Zeitpunkt wurde so ausgewählt, um sicherzustellen, dass eine ausreichende Menge an krautiger Vegetation vorhanden ist. Des Weiteren wurde darauf geachtet, dass die Erhebung der Wiese vor der Mahd erfolgt, um eine hohe Vegetationsvielfalt und -dichte sicherzustellen.

2.4 Standortparameter

Aufgrund seiner Lage im Einflussbereich des trockenen, pannonischen Klimas weist das Ramsar-Gebiet eine Vielzahl von feuchten und trockenen Standorten auf, die nebeneinander existieren. Am 07.05.2024, dem Tag der Datenerhebung, betrug die Luftfeuchtigkeit in Sierndorf Umgebung 51 Prozent. Die maximalen Temperaturen erreichten 21 Grad, während die niedrigsten Temperaturen während der Erhebungszeiten von 09 bis 16 Uhr bei 17 Grad lagen. Das Gebiet befindet sich 179 Meter über dem Meeresspiegel. Der Bodentyp des Gebiets ist ein entwässerter, kalkfreier Gley aus bindigem und feinem Schwemmmaterial (BFW, 2024).

2.5 Freilandaufnahmen (nicht destruktive Schätzungen)

Zur Durchführung der Methoden wurden an jedem der fünf Standorte zunächst vier Flächen ausgewählt und mit einem Zollstock abgegrenzt. Jede dieser Flächen hatte eine Größe von genau 1600 cm². Dabei wurde darauf geachtet, aussagekräftige Flächen für den Standort zu wählen. Der genaue Standort wurde mittels Google Maps festgehalten und von jeder Fläche wurde ein Foto angefertigt. An jeder der insgesamt 20 Flächen wurden alle nicht destruktiven Methoden in derselben Reihenfolge, in der sie hier aufgelistet werden, durchgeführt.

2.5.1 Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet (vertikale Projektion)

Für die grundlegende Vegetationsaufnahme sowie zur Abschätzung der Artenmächtigkeit wurde die Braun-Blanquet-Methode angewendet. Zunächst erfolgte die Bestimmung jeder Pflanzenart innerhalb der abgegrenzten Flächen mithilfe der App „Flora Incognita“. Anschließend wurde der vertikale Deckungsgrad jeder Art in Prozent durch eine vertikale Projektion auf den Boden geschätzt. Basierend auf den Richtwerten in Tabelle 1 wurde jeder Schätzung eine entsprechende Klassifizierung (r, +, 1-5) zugeordnet. Braun-Blanquet empfiehlt bei krautigen Ruderalgesellschaften und Grünlandbeständen eine Probefläche von etwa 10-30 m² (Braun-Blanquet, 1964). Da dies jedoch den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde, wurde die Aufnahme auf die zuvor abgegrenzten 1600cm² beschränkt. Deshalb wird nur die prozentuale Deckung berücksichtigt und nicht die in den ersten drei Zeilen aufgeführten Werte zur Anzahl der Pflanzenindividuen. Somit wird eine Bewertung von 1 nur bei genau 5 Prozent Deckungsgrad vergeben, alles darüber ist Kategorie 2 und alles darunter +

Tabelle 1: Schätzwerte zur Artenmächtigkeit

r	selten, weniger als 3 Exemplare, < 1% Deckung
+	spärlich, weniger als 10 Individuen, < 5% Deckung
1	mehr als 10 Ind. und < 5% Deckung oder <10 Ind. und > 5% Deckung
2	5% - 25% der Fläche deckend oder mehr als 50 Individuen und < 5% Deckung
3	25%-50% Flächendeckung
4	50%-75% Flächendeckung
5	75%-100% Flächendeckung

Im nächsten Schritt wurde die Soziabilität der Pflanzen dokumentiert. Die Soziabilität beschreibt die Verteilung der Individuen auf den Probeflächen. Die folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Kategorien der Soziabilität (Braun-Blanquet, 1964).

Tabelle 2: Soziabilität

1	einzelwachsend
2	gruppen- oder horstweise wachsend
3	trupweise wachsend (kleine Flecken oder Polster)
4	in kleinen Kolonien wachsend, Teppiche bildend
5	in großen Herden

2.5.2 Stockwerk Schätzmethode mit weißer Leinwand (horizontale Projektion)

Die Schätzmethode für Stockwerke mit Weißer Leinwand zielt darauf ab, die Vielfalt der krautigen Pflanzen in einem bestimmten Habitat zu untersuchen und den horizontalen Deckungsgrad der Vegetation durch eine horizontale Projektion auf eine Leinwand zu bestimmen. Zuerst wurden die Stockwerke der Vegetation in den bereits eingegrenzten 1600 cm² großen Versuchsfeldern definiert: Stockwerk 3 umfasst Obergräser und hohe Kräuter, Stockwerk 2 beinhaltet Untergräser und niedrige Kräuter, während Stockwerk 1 Polsterpflanzen und Bodendecker umfasst. Durch das Aufstellen einer weißen Tafel konnte die Pflanzendichte im nächsten Schritt pro Stockwerk geschätzt werden. Diese Methode ermöglicht eine Erfassung der Vegetationsstruktur und -vielfalt sowie eine schnelle Bestimmung der horizontalen Schichtung der Pflanzengemeinschaft (Traxler, 1997).

2.5.3 PhytoCalc nach Bolte

Die Methode des PhytoCalc-Modells von A. Bolte bietet eine nicht-destruktive Möglichkeit, die Phytomasse krautiger Pflanzen in einem bestimmten Feld zu berechnen. Dieses Modell stellt eine Schätzmethode dar, die auf einem nicht-linearen, allometrischen Funktionsansatz basiert. Zur Anpassung der Funktion wird eine nicht-lineare Regressionsanalyse durchgeführt, wobei der vertikale Deckungsgrad in Prozent und die durchschnittliche oberirdische Sprosslänge in Zentimetern als Parameter verwendet werden (Bolte, 2006). In jedem Versuchsfeld werden jeweils beide Parameter geschätzt bzw. gemessen. Die im Rahmen der Braun-Blanquet-Methode ermittelten Schätzwerte für den vertikalen Deckungsgrad werden übernommen. Die zugrunde liegende Formel lautet wie folgt:

$$TS = a \cdot D^b \cdot ML^c$$

$$TS = \text{Oberirdischer Trockensubstanzvorrat [g \cdot m^{-2}]}$$

$$D = \text{Deckungsgrad [\%]}$$

$$ML = \text{Mittlere oberirdische Sprosslänge [cm]}$$

Abbildung 7: Formel zur Berechnung des Trockensubstanzvorrats (A. Bolte)

Die Funktionskonstanten a, b und c werden aus einer Tabelle (Siehe Tabelle 3) abgeleitet, in der für jede Wuchsformgruppe die entsprechenden Werte angegeben sind.

Tabelle 3: Konstanten a, b und c für jede Wuchsformgruppe (A. Bolte)

WG	Probenzahl	a	b	c	korrr ²
Kleinkraut (KK)	90	0,03731	0,75559	1,18965	0,84
Mittelkraut (MK)	455	0,10332	0,95776	0,62133	0,88
Großkraut (GK)	199	0,02123	1,03835	0,86312	0,78
Kleingras (KG)	158	0,06066	0,93892	0,85098	0,89
Mittelgras (MG)	228	0,00345	0,95761	1,55756	0,77
Großgras (GG)	173	0,00808	0,88049	1,33689	0,91
Farn (F)	52	0,06129	1,19767	0,40350	0,90
Großfarn (GF)	48	0,00068	1,09909	1,52020	0,95
Zwergstrauch (ZST)	138	0,21777	0,89352	0,91665	0,84
Kleinstrauch (KST)	50	0,03421	0,99625	0,98869	0,84
Polstermoos (PM)	72	1,58135	1,028455	0,237750	0,81
Rasenmoos (RM)	32	0,05186	0,89962	1,95135	0,82
Weißmoos (WM)	22	4,48639	1,084398	0,256656	0,96
Gesamtanzahl	1717				

Zur Berechnung der Kohlenstoffspeicherung aus der Phytomasse wurde das Trockengewicht mit dem Faktor 0,44 multipliziert. Dieser Wert spiegelt den mittleren Kohlenstoffgehalt aller vorkommenden Elementkonzentrationsgruppen aus dem PhytoCalc-Modell wider (Bolte, 2006).

2.6 Phytomasse-Entnahme und Laboranalysen (Erntemethode)

Für die Erntemethode wurde der Pflanzenbestand auf den zuvor festgelegten Flächen abgeerntet. Aufgrund von Zeit- und Ressourcenbeschränkungen wurde die zu bearbeitende Fläche jedoch halbiert, sodass statt der ursprünglich abgegrenzten 1600 cm² nur die Phytomasse von 800 cm² pro Fläche entnommen wurde. Von den einzelnen Proben wurde dann das Frisch- und Trockengewicht bestimmt. Zur Berücksichtigung der aktuellen Wasserversorgung der Pflanzen wurde das Material einen Tag im Kühlschrank zwischen feuchtes Filterpapier gelegt, um unter vergleichbaren Feuchteverhältnissen gewogen zu werden. Die Trockengewichtsbestimmung erfolgte durch das Trocknen der Proben bei 80°C in einem Ofen bis zur Gewichtskonstanz und anschließendes Wiegen, wobei das Gewicht in g/m² angegeben wurde. Um die Ergebnisse in g/m² zu standardisieren, wurde das Gewicht der 800 cm²-Flächen sowohl für das Trockengewicht als auch für das Feuchtgewicht mit dem Faktor 25 multipliziert. Aus dem Trockengewicht lässt sich dann der Kohlenstoffgehalt berechnen (Fliervoet, 1987).

Zur Berechnung der Kohlenstoffspeicherung aus der Phytomasse wurde auch für die Erntemethode das Trockengewicht mit dem Faktor 0,44 multipliziert. Dieser Wert spiegelt den mittleren Kohlenstoffgehalt aller vorkommenden Elementkonzentrationsgruppen aus dem PhytoCalc-Modell wieder (Bolte, 2006).

3 Ergebnisse

3.1 Erntemethode

Die Erntemethode ergab sowohl Feucht- als auch Trockengewichte der Phytomasse für die verschiedenen Standorte. Wie in Tabelle 4 zu erkennen, wurde eine deutliche Diskrepanz zwischen Feucht- und Trockengewichten festgestellt, wobei im Durchschnitt die trockene Phytomasse nur etwa 20% des feuchten Gewichts ausmachte.

Der Standort "Auwald Brennessel dominierend" (AB) zeigte die höchste Phytomasse, sowohl im Feucht- als auch im Trockengewicht, mit Werten von bis zu 3206,25 g/m² im Feuchtgewicht und 643,75 g/m² im Trockengewicht. Im Gegensatz dazu wies der Standort "Auwald in Flussnähe" (AF) die geringste Phytomasse auf. Die Werte hier reichten von 355 g/m² im Feuchtgewicht bis zu 70 g/m² im Trockengewicht

Tendenziell gibt es auch innerhalb eines Standorts teilweise erhebliche Unterschiede zwischen den vier verschiedenen Flächen. Beispielsweise wurde am Standort „Auwald Brennessel dominierend“ auf der letzten Fläche etwa 400 g/m² weniger Trockengewicht gemessen als auf den anderen Flächen desselben Standorts.

Auffällig ist auch, dass das Feuchtgewicht nicht immer proportional zum Trockengewicht ist. So zeigt das erste Quadrat der Auwiese beispielsweise ein niedrigeres Feuchtgewicht als das zweite Quadrat, jedoch ein höheres Trockengewicht.

Die Abkürzungen stehen für folgende Standorte: AB für Auwald (Brennessel dominierend), AW für Auwiese, AF für Auwald in Flussnähe, DW für Dammwiese und AD für Auwald nahe Damm (March-Aster dominierend).

Tabelle 4: Feucht & Trockengewicht Erntemethode

Standort	Feuchtgewicht g/m ²	Trockengewicht g/m ²
AF1	697,50	122,50
AF2	355,00	77,50
AF3	612,50	130,00
AF4	422,50	70,00
AB1	2862,50	643,75
AB2	3206,25	518,75
AB3	2662,50	531,25
AB4	825,00	131,25
AW1	1125,00	270,00
AW2	1655,00	477,50
AW3	920,00	225,00
AW4	1775,00	370,00
AD1	1142,50	282,50
AD2	1170,00	272,50
AD3	760,00	162,50
AD4	937,50	230,00
DW1	602,50	110,00
DW2	1280,00	220,00
DW3	1092,50	202,50
DW4	780,00	150,00

Alle Trockengewichte werden mit dem gleichen Faktor (0,44) multipliziert, somit sind die Werte des gespeicherten Kohlenstoffs direkt proportional zu den Trockengewichten der Standorte. In Abbildung 8 werden die aus der Phytomasse berechneten Kohlenstoffwerte in einem Säulendiagramm dargestellt.

Abbildung 8: Säulendiagramm Gespeicherter Kohlenstoff

Die Ergebnisse der Erntemethode dienen als Referenzpunkt für alle anderen angewendeten Methoden. Da die Erntemethode die präzisesten Ergebnisse liefert, werden alle weiteren Methoden mit ihr verglichen, um ihre Genauigkeit zu bewerten.

3.2 PhytoCalc

Die PhytoCalc-Methode wurde verwendet, um die Phytomasse von krautigen Pflanzen an verschiedenen Standorten zu berechnen. Wie in Tabelle 5 zu erkennen, berechnet die PhytoCalc-Methode tendenziell niedrigere Werte als die Ergebnisse der Erntemethode zeigen.

Tabelle 5: Trockengewicht PhytoCalc

Standort	PhytoCalc g/m ²
AF1	75,05
AF2	25,82
AF3	92,73
AF4	67,06
AB1	115,51
AB2	111,23
AB3	104,80
AB4	57,41
AW1	235,72

AF= Auwald nahe Fluss
 AB= Auwald Brennnessel dominiert
 AW= Auwiese
 AD= Auwald nahe Damm
 DW= Dammwiese

AW2	210,37
AW3	100,99
AW4	208,63
AD1	100,06
AD2	97,77
AD3	76,95
AD4	108,34
DW1	38,67
DW2	104,34
DW3	83,04
DW4	141,49

Auffällige Unterschiede zwischen den beiden Methoden lassen sich, wie in Abbildung 9 zu erkennen, an mehreren Standorten beobachten.

Ein markanter Unterschied zeigt sich beim Standort "Auwald Brennnessel dominiert". Im ersten Quadrat ermittelte PhytoCalc einen Phytomasse Wert von 115,51 g/m², während die Erntemethode einen deutlich höheren Wert von 643,75 g/m² ergab.

Ein Beispiel, bei dem PhytoCalc jedoch sehr nahe an die Ergebnisse der Erntemethode herankommt, ist das vierte Quadrat am Standort "Dammwiese". Hier betrug der PhytoCalc-Wert 141,49 g/m², während die Erntemethode 150 g/m² ergab. Dies zeigt, dass die PhytoCalc-Methode in einigen Fällen durchaus genaue Ergebnisse liefern kann.

In Abbildung 9 wird der gespeicherte Kohlenstoff anstelle der Phytomasse dargestellt. Für die PhytoCalc-Methode wurde ebenfalls der einheitliche Faktor von 0,44 verwendet, um die Phytomasse in gespeichertem Kohlenstoff umzurechnen.

Abbildung 9: Säulendiagramm Gespeicherter Kohlenstoff PhytoCalc und Erntemethode

Die Qualität einer Methode wird maßgeblich durch ihre Genauigkeit bestimmt. Allerdings spielen auch andere Faktoren eine wesentliche Rolle bei der Bewertung der Methoden. Dazu gehören im Zuge dieser Arbeit zum Beispiel: Effizienz, Zeitaufwand, benötigtes Material, Destruktivität und die Eignung für Citizen Science. Diese Aspekte sind entscheidend, um die Praktikabilität und Nachhaltigkeit der Methode im Feld zu gewährleisten. Im Folgenden

werden diese zusätzlichen Faktoren genauer beleuchtet und in den Vergleich einbezogen. Die Bewertung aller sechs Kategorien erfolgt, wie in Abbildung 10 zu erkennen auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 die höchste Ausprägung der jeweiligen Kategorie und 1 die niedrigste darstellt. Eine 10 bei der Kategorie "Destruktivität" bedeutet daher, dass die Methode sehr stark zerstörerisch ist. Hingegen signalisiert eine 1 bei "Zeitaufwand", dass die Methode kaum bis gar keine Zeit beansprucht.

Zur Bewertung der Genauigkeit wurden die zuvor dargestellten Werte herangezogen. Die Erntemethode gilt hierbei als die präziseste, da die Phytomasse vollständig entnommen, getrocknet, selbst gewogen und berechnet wurde. Es wird vorausgesetzt, dass keine Fehler beim Trocknen, Wiegen oder Berechnen aufgetreten sind, dadurch wurde die Genauigkeit der Erntemethode mit einer 10/10 bewertet. Im Gegensatz dazu zeigt die PhytoCalc-Methode eine deutlich geringere Genauigkeit, da die ermittelten Werte nur in wenigen Fällen mit den Ergebnissen der Erntemethode übereinstimmen, was zu einer Bewertung von 3/10 führte.

Die Destruktivität der Methoden lässt sich klar bewerten: Die Erntemethode greift stark in die Natur ein und erhält daher eine Bewertung von 10/10. Die PhytoCalc-Methode hingegen ist nicht destruktiv und wird mit 0/10 bewertet.

Der Zeitaufwand für die Erntemethode ist aufgrund des mehrtägigen Trocknungsprozesses sowie des anschließenden Wiegens und Berechnens der Phytomasse sehr hoch, was zu einer Bewertung von 10/10 führt. Im Gegensatz dazu ist der Zeitaufwand für die PhytoCalc-Methode deutlich geringer, da die Berechnung schnell mit Excel durchgeführt werden kann, weshalb hier eine Bewertung von 2/10 vergeben wurde.

Zur Citizen-Science-Tauglichkeit ist festzustellen, dass beide Methoden gewisse Schwächen aufweisen. Während die Erntemethode aufgrund ihrer destruktiven Natur, insbesondere in geschützten Gebieten, nicht nachhaltig ist, zeigt die PhytoCalc-Methode aufgrund ihrer Wiederholbarkeit, Einfachheit, geringen Destruktivität sowie dem geringen Zeitaufwand und benötigten Materialien mehr Potenzial für Citizen-Science-Projekte. Dennoch erhält sie nur eine Bewertung von 5/10, da die Genauigkeit der Ergebnisse unzureichend ist.

Die Bewertung des erforderlichen Materials zeigt deutliche Unterschiede zwischen den beiden Methoden. Die PhytoCalc-Methode zeichnet sich durch einen geringen Materialaufwand aus und benötigt lediglich einen Zollstock und einen Taschenrechner, was zu einer Bewertung von 2/10 führt. Im Gegensatz dazu erfordert die Erntemethode eine Vielzahl an Materialien, darunter Zollstock, Gartenschere, Plastikverpackungen, Zeitungspapier, eine Waage, einen Ofen sowie großzügigen Platz zum Trocknen, weswegen diese mit einer 9/10 bewertet wurde.

Um die Effizienz der Methoden bewerten zu können, muss zunächst eine Definition von Effizienz vorliegen. Schubert definiert Effizienz als das Verhältnis zwischen eingesetzten Mitteln (Kosten) und dem erzielten Erfolg (Nutzen) und beschreibt damit die Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme. Eine hohe Effizienz liegt vor, wenn ein Ziel mit möglichst geringem Aufwand erreicht wird (Schubert 2020). Für diese Arbeit umfasst geringer Aufwand wenig benötigtes Material und minimalen Zeitaufwand. Während PhytoCalc in diesen Aspekten gut abschneidet, weist es jedoch eine deutlich geringere Genauigkeit auf, was die Effizienz beeinträchtigt. Die Erntemethode hingegen hat sehr genaue Ergebnisse, aber einen hohen Zeit-

und Materialaufwand. Daher erhält die Erntemethode eine Effizienzbewertung von 6/10, während PhytoCalc mit 3/10 bewertet wird.

Abbildung 10: Netzdiagramm Methodenvergleich PhytoCalc und Erntemethode

3.3 Braun-Blanquet (Vertikale Projektion)

Tabelle 6 listet die in den verschiedenen Standorten vorkommenden Pflanzenarten mit ihren deutschen und lateinischen Namen auf. Für jede Pflanzenart ist der jeweilige vertikale Deckungsgrad, die Artenmächtigkeit sowie die Soziabilität in jedem Versuchsquadrat angegeben. Die Bewertung dieser Parameter erfolgte nach den Vorgaben der Braun-Blanquet-Methode.

Tabelle 6: Braun-Blanquet Ergebnisse

Standorte	Artenname	Deckungsgrad in Prozent	Artenmächtigkeit	Soziabilität
AB1	Große Brennnessel <i>Urtica dioica</i>	32,5	3	2
AB1	Gewöhnliches Rispengras <i>Poa trivialis</i>	5	1	1
AB1	March-Aster <i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	57,5	4	5
AB1	Gelappte Stachelgurke <i>Echinocystis lobata</i>	5	1	1
AB2	Große Brennnessel <i>Urtica dioica</i>	95	5	5
AB2	Gelappte Stachelgurke <i>Echinocystis lobata</i>	5	1	1
AB3	Große Brennnessel <i>Urtica dioica</i>	45	3	3
AB3	March-Aster <i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	37,5	3	1
AB3	Gelappte Stachelgurke <i>Echinocystis lobata</i>	5	1	1
AB3	Gewöhnlicher Beinwell <i>Symphytum officinale agg.</i>	10	2	2

AB4	Große Brennnessel <i>Urtica dioica</i>	60	4	3
AB4	March-Aster <i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	5	1	1
AW1	Kuckucks-Lichtnelke <i>Silene flos-cuculi</i>	5	1	1
AW1	Gewöhnlicher Löwenzahn <i>Taraxacum sect. Ruderalia</i>	5	1	1
AW1	Gundermann <i>Glechoma hederacea agg.</i>	7	2	4
AW1	Gewöhnlicher Beinwell <i>Symphytum officinale agg.</i>	20	2	3
AW1	Wiesen-Rispengras <i>Poa pratensis agg.</i>	63	4	5
AW2	Österreichische Sumpfkresse <i>Rorippa austriaca</i>	5	1	1
AW2	Wiesen-Rispengras <i>Poa pratensis agg.</i>	90	5	5
AW2	Wiesen-Fuchsschwanz <i>Alopecurus pratensis</i>	5	1	1
AW3	Saat-Wicke <i>Vicia sativa agg.</i>	8	2	2
AW3	Gewöhnlicher Löwenzahn <i>Taraxacum sect. Ruderalia</i>	5	1	1
AW3	Wiesen-Rispengras <i>Poa pratensis agg.</i>	70	4	5
AW3	Pfennig-Gilbweiderich <i>Lysimachia nummularia</i>	5	1	1
AW3	Österreichische Sumpfkresse <i>Rorippa austriaca</i>	5	1	1
AW4	Gold-Hahnenfuß <i>Ranunculus auricomus agg.</i>	5	1	1
AW4	Saat-Wicke <i>Vicia sativa agg.</i>	7	2	2
AW4	Österreichische Sumpfkresse <i>Rorippa austriaca</i>	5	1	1
AW4	Wiesen-Rispengras <i>Poa pratensis agg.</i>	68	4	5
AW4	Berg-Rispengras <i>Poa chaixii</i>	10	2	3
AW4	Echtes Labkraut <i>Galium verum agg.</i>	5	1	1
AF1	Gundermann <i>Glechoma hederacea agg.</i>	95	5	5
AF2	Gundermann <i>Glechoma hederacea agg.</i>	15	2	3
AF2	March-Aster <i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	30	3	2
AF3	Gundermann <i>Glechoma hederacea agg.</i>	90	5	5
AF4	Gundermann <i>Glechoma hederacea agg.</i>	35	3	5
AF4	Große Brennnessel <i>Urtica dioica</i>	50	4	1
AF4	Kletten-Labkraut <i>Galium aparine</i>	5	1	2
DW1	Wiesenkerbel <i>Anthriscus sylvestris</i>	20	2	3
DW1	March-Aster <i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	25	3	2
DW1	Wiesen-Rispengras <i>Poa pratensis agg.</i>	5	1	1
DW1	Garten-Resede <i>Reseda odorata</i>	5	1	1
DW2	Wiesen-Salbei <i>Salvia pratensis</i>	35	3	3
DW2	Pannonische Wicke <i>Vicia pannonica</i>	40	3	2
DW2	Wiesenklee <i>Trifolium pratense</i>	10	2	1
DW3	Pannonische Wicke <i>Vicia pannonica</i>	55	4	3

DW3	Breitblättrige Lichtnelke <i>Silene latifolia</i>	5	1	2
DW3	Gewöhnliche Pfeilkresse <i>Lepidium draba</i>	5	1	1
DW3	Wiesen-Rispengras <i>Poa pratensis</i> agg.	15	2	1
DW4	Magerwiesen-Margarite <i>Leucanthemum vulgare</i>	10	2	1
DW4	Wiesen-Rispengras <i>Poa pratensis</i> agg.	55	4	3
DW4	Wiesen-Labkraut <i>Galium mollugo</i>	10	2	2
AD1	March-Aster <i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	50	4	5
AD1	Gewöhnliche Osterluzei <i>Aristolochia clematitis</i>	40	3	1
AD2	March-Aster <i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	88	5	5
AD3	March-Aster <i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	70	4	5
AD4	March-Aster <i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	95	5	5

Der Aspekt der Braun-Blanquet-Methode, der hier für den Vergleich relevant ist, betrifft die Erfassung der Gesamtdeckung der Vegetation, also die Werte unter der Kategorie „Deckungsgrad in Prozent“. Diese umfassen die vertikale Projektion aller Pflanzenteile auf den Boden (Braun-Blanquet, 1964). Während die Informationen zu Artenmächtigkeit und Soziabilität in dieser Untersuchung eine untergeordnete Rolle spielen, da sie nicht mit den Ergebnissen anderer Methoden dieser Arbeit vergleichbar sind, wird der Deckungsgrad als zentrale Vergleichsgröße herangezogen. In Abbildung 11 erfolgt ein Vergleich des Deckungsgrades der Braun-Blanquet-Methode mit der Phytomasse, die über die Erntemethode bestimmt wurde.

Abbildung 11: Vergleich Braun-Blanquet Deckungsgrad mit Phytomasse

Der im Rahmen der Braun-Blanquet-Methode erhobene Deckungsgrad wird in Prozent angegeben, weshalb hier auf die sekundäre Y-Achse zu achten ist. Im Gegensatz dazu wird die Phytomasse in g/m² gemessen, was auf der primären Y-Achse dargestellt wird.

Auffällig ist, dass bei der Phytomasse stärkere Schwankungen auftreten als beim Deckungsgrad. Besonders interessant ist der Vergleich der beiden Parameter am Standort "Auwald nahe Fluss". Hier zeigt der Deckungsgrad in drei von vier Quadraten Werte von über 90 Prozent, während nur ein Quadrat mit 45 Prozent deutlich darunter liegt. Im Gegensatz dazu ist die Phytomasse an diesem Standort durchgehend sehr gering, sogar geringer als an allen anderen Standorten, was einen deutlichen Kontrast zur hohen Vegetationsdichte darstellt.

Abgesehen von diesen Ausnahmen zeigt der Deckungsgrad jedoch insgesamt eine positive Korrelation. Auch wenn er weniger präzise ist, folgen die Extremwerte der beiden Kurven weitestgehend ähnlichen Mustern.

3.4 Weiße Leinwand (Horizontale Projektion)

Tabelle 7 zeigt die geschätzte horizontale Dichte jedes Untersuchungsquadrats, aufgeteilt in drei verschiedene Stockwerke. Der horizontale Deckungsgrad der einzelnen Stockwerke wurde als Dezimalwert angegeben. Zur Berechnung des durchschnittlichen Deckungsgrades in Prozent, der für den Vergleich mit anderen Methoden benötigt wird, wurden die Dichten der drei Stockwerke summiert und anschließend durch drei geteilt. Das Ergebnis wurde dann in Prozent umgerechnet, um eine vergleichbare Einheit zur Braun-Blanquet-Methode zu gewährleisten.

Tabelle 7: Weiße Leinwand Ergebnisse

Standorte	Stockwerk 1	Stockwerk 2	Stockwerk 3	Durchschnittlicher Deckungsgrad in Prozent
AF1	1	0	0	33,33
AF2	0,7	0,25	0	31,67
AF3	1	0,1	0	36,67
AF4	0,85	0,1	0	31,67
AB1	1	1	0,9	96,67
AB2	0,9	0,85	0,65	80,00
AB3	0,95	0,8	0,7	81,67
AB4	0,3	0,6	0,35	41,67
AW1	1	0,35	0,15	50,00
AW2	1	0,9	0,3	73,33
AW3	1	0,55	0,2	58,33
AW4	1	0,4	0,1	50,00
AD1	0,8	0,75	0,4	65,00
AD2	0,85	0,65	0,2	56,67
AD3	0,65	0,55	0	40,00
AD4	0,8	0,7	0,05	51,67
DW1	0,7	0,6	0	43,33
DW2	0,8	0,55	0,5	61,67
DW3	0,9	0,7	0	53,33
DW4	0,75	0,55	0,2	50,00

In Abbildung 12 werden der durchschnittliche horizontale Deckungsgrad, der vertikale Deckungsgrad der Braun-Blanquet-Methode sowie die Ergebnisse der Erntemethode verglichen. Anschließend werden die Resultate der einzelnen Methoden auf mögliche Korrelationen untersucht.

Abbildung 12: Vergleich Vertikaler-, Horizontaler Deckungsgrad und Phytomasse

Abbildung 12 entspricht im Wesentlichen Abbildung 11, wobei sowohl die Phytomasse als auch der vertikale Deckungsgrad identisch dargestellt werden. Der Unterschied besteht darin, dass Abbildung 12 zusätzlich den horizontalen Deckungsgrad einbezieht. Dieser wird ebenfalls in Prozent angegeben, weshalb neben den Werten der Phytomasse auf der primären Y-Achse auch die Werte des horizontalen und vertikalen Deckungsgrades auf der rechten, sekundären Y-Achse berücksichtigt werden müssen.

Es ist zu erkennen, dass der horizontale Deckungsgrad, der durch die „Weiße Leinwand“ Methode erhoben wurde, besser mit der Phytomasse korreliert als der vertikale Deckungsgrad. Alle Schwankungen und Extreme des horizontalen Deckungsgrades und der Phytomasse sind gleich, bis auf einen Unterschied bei dem Versuchungsfeld AW4. Interessanterweise ist hier ein lokaler Hochpunkt bei der Phytomasse, jedoch ein lokaler Tiefpunkt bei der horizontalen Deckung.

4 Diskussion

4.1 Diskussion Standortvergleich Kohlenstoffspeicher Erntemethode

Die Hypothese (1) lässt sich im Wesentlichen bestätigen: Es wurde ein signifikanter Unterschied im Kohlenstoffspeicher krautiger Pflanzen zwischen den fünf Standorten am Hufeisen Sierndorf nachgewiesen. Entgegen der ursprünglichen Annahme beeinflusst die Nähe zur March nicht direkt die oberirdische Kohlenstoffspeicherung. Abbildung 8 zeigt, dass der flussnahe Standort „Auwald in Flussnähe“ die geringste Kohlenstoffmenge speichert. Obwohl die Flussnähe womöglich höhere Feuchtigkeit bedingt, beeinflussen viele andere Faktoren das Pflanzenwachstum. Laut Müller et al. (2000) kann neben der Verfügbarkeit von Licht und Feuchtigkeit auch die allometrische Verteilung der Phytomasse und die Nährstoffversorgung eine große Rolle spielen. Bei höherer Nährstoffverfügbarkeit wird mehr Phytomasse in die Stängel investiert, während bei weniger Nährstoffen die Wurzeln bevorzugt wachsen. Da bei der Erntemethode nur die oberirdische Phytomasse geerntet wurde, kann keine Aussage über die in den Wurzeln gespeicherte Phytomasse getroffen werden. Besonders an Standorten mit geringer Nährstoffverfügbarkeit könnte ein erheblicher Teil der ungemessenen Phytomasse in den Wurzeln liegen.

Der Standort „Dammwiese“ weist trotz geringerer Feuchte hohe Phytomasse auf, was entgegen der Hypothese (2) zeigt, dass weniger feuchte Standorte nicht zwangsläufig geringere Phytomasse besitzen. Laut Kadereit (2021) sind Pflanzen flexibel in ihrer Phytomasseproduktion und passen sich an Bedingungen wie Trockenheit an. Auch wenn Trockenheit das Wachstum limitiert, führt dies nicht zwangsläufig zu weniger Phytomasse, da evolutive Anpassungen der Pflanzen ermöglichen, trotz Wasserknappheit erfolgreich zu bestehen.

Die geringe Phytomasse am ersten Standort lässt sich durch den starken Schattenwurf der umgebenden Bäume erklären, der die Lichtverfügbarkeit erheblich reduziert. Licht stellt einen entscheidenden Faktor für das Pflanzenwachstum dar und hat auf allen Standorten signifikante Auswirkungen. Es zeigt sich, dass Standorte auf offenen Flächen, im Gegensatz zu den walddahen, grundsätzlich eine höhere Phytomasse aufweisen und dementsprechend mehr Kohlenstoff speichern. Laut Garnier (1991) sind die Lichtverhältnisse entscheidend für das Wachstum von Pflanzen und beeinflussen die Phytomasseproduktion stark. Auch wenn andere Faktoren wie Feuchtigkeit oder Nährstoffverfügbarkeit eine Rolle spielen, ist die Lichtverfügbarkeit oft der Hauptfaktor für die Produktivität und Phytomasse eines Standortes.

4.2 Diskussion PhytoCalc

Die PhytoCalc-Methode basiert auf Funktionen, die iterativ für 40 Unterwuchsarten an 129 Standorten in Nordostdeutschland entwickelt wurden. Laut Klinck und Fröhlich (2007) könnte das Modell durch die Gruppierung von Arten zu Habitatgruppen generalisiert und flexibler gestaltet werden, um es auf neue Arten und Standorte anzuwenden. Die signifikante Unterschätzung der Phytomasse in den Standorten dieser Untersuchung könnte auf die begrenzte Artenzahl, für die das Modell entwickelt wurde, sowie auf die Unterschiede in den Energie-, Stoff- und Wasserbilanzen zwischen den Regionen zurückzuführen sein. Das Modell wurde ursprünglich für Wälder in Nordostdeutschland entwickelt, jedoch in dieser Untersuchung auch auf offene Wiesenflächen angewendet, was die beobachteten Abweichungen zusätzlich erklären könnte. Nach Heinrichs et al. (2010) ist dies darauf

zurückzuführen, dass unter Bedingungen hoher Lichtverfügbarkeit, wie sie auf offenen Wiesenflächen vorherrschen, die Gewebedichte der Pflanzen, gemessen als leaf dry matter content (LDMC), systematisch höher ist als in geschlossenen Waldsystemen.

Wie von Henrike (2020) empfohlen, wurde für Grünlandarten, die nicht in den PhytoCalc-Listen enthalten waren, auf Vertreter derselben Pflanzenfamilie zurückgegriffen. Darüber hinaus ist die Phytomasse krautiger Pflanzen stark von Wetter- und Zeitfaktoren abhängig, während die in PhytoCalc verwendeten Konstanten orts- und zeitunabhängig sind. Klinck und Fröhlich (2007) sind der Meinung, dass eine genauere Anpassung daher durch standortspezifische Konstanten oder ein erweitertes Modell erreicht werden könnte.

Henrike (2020) sowie Klinck und Fröhlich (2007) berichten in ihrer Arbeit auch von erheblichen Unterschätzungen der Phytomasse durch die PhytoCalc-Methode.

Somit konnte die Hypothese (3) bestätigt werden, dass die PhytoCalc-Methode die Phytomasse krautiger Pflanzen weniger präzise erfasst als die herkömmliche Erntemethode. Hinsichtlich der Annahme (4), dass sich die PhytoCalc-Methode durch ihre Einfachheit und Effizienz auszeichnet, ist festzuhalten, dass sie zwar in der Anwendung unkompliziert ist, jedoch aufgrund der begrenzten Genauigkeit ihre Effizienz deutlich eingeschränkt ist. Daher ist die Methode für Citizen-Science-Projekte nur bedingt zu empfehlen. Sollte die Forschung jedoch auf geschlossene Waldsysteme beschränkt bleiben oder das Modell entsprechend für offene Flächen angepasst werden, könnte PhytoCalc durchaus eine sinnvolle Option für Citizen-Science-Projekte darstellen.

4.3 Diskussion Vegetationsstruktur Methodenvergleich

Beim Vergleich der beiden Methoden zur Analyse der Vegetationsstruktur zeigt sich, dass entgegen den Annahmen der Hypothese (5), der Deckungsgrad der „Weißen Leinwand Methode“ eine stärkere Korrelation mit den Ergebnissen der Erntemethode aufweist als der Deckungsgrad der Braun-Blanquet Methode. Ein möglicher Grund dafür ist, dass die horizontale Dichte in der Regel geringer ist als die vertikale, die bei der Braun-Blanquet Methode oft nahe 100 % lag und somit weniger Differenzierung zuließ. Bei der „Weißen Leinwand Methode“ sind die Unterschiede zwischen den Quadraten deutlicher, da die horizontale Dichte stärker variiert. Dennoch erfordert diese Methode aufgrund des notwendigen Materials und Aufwands mehr Vorbereitung, während die Braun-Blanquet Methode, abgesehen von einem Handy mit Pflanzen-Erkennungs-App, kaum Ausrüstung benötigt, jedoch zeitaufwändiger ist, da jede einzelne Pflanzenart identifiziert und der Deckungsgrad geschätzt werden muss. Laut Vohland et al. (2021) gehören Zuverlässigkeit, Validität, Objektivität und Vorhersagbarkeit zu den Schlüsselprinzipien einer Citizen Science Methode. Beide Methoden sind nicht vollständig objektiv, da der Deckungsgrad visuell geschätzt wird, jedoch bietet die „Weiße Leinwand Methode“ eine höhere Zuverlässigkeit und erfordert weniger Zeitaufwand, was sie insgesamt besser für Citizen Science Projekte geeignet macht.

In der Diskussion über die Beziehung zwischen Phytomasse und Vegetationsdichte, und somit der sechsten Hypothese (6) dieser Arbeit, gibt es verschiedene wissenschaftliche Ansätze und Beobachtungen. Traxler (1997) betont, dass der Unterschied zwischen Phytomasse und Vegetationsdichte in der räumlichen Orientierung der Pflanzen liegt. Während bei der Vegetationsdichte die Höhe und Struktur der Pflanzen eine Rolle spielt, ist die Phytomasse eine rein mengenmäßige Angabe, die unabhängig von der räumlichen Ausrichtung ist. Diese Unterscheidung zeigt sich auch in den Ergebnissen dieser Arbeit, insbesondere am Standort

"Auwald nahe Fluss", wo der Deckungsgrad hoch ist, die Phytomasse jedoch auffallend gering bleibt. Dieser Standort verdeutlicht, dass hohe Vegetationsdichte nicht zwangsläufig eine hohe Phytomasse bedeutet.

Axmanová et al. (2012) zeigen, dass die Deckung der Krautschicht ein guter Prädiktor für Phytomasse in bestimmten Vegetationstypen, wie trockenen Grasländern, sein kann, insbesondere wenn die Deckung unter 80 % liegt. Dies ist in offenen, strukturell einfachen Vegetationstypen nützlich, jedoch problematisch in dichter Vegetation, da die Deckung bei 100 % limitiert ist, während die Phytomasse unbegrenzt weiter steigen kann. Die Resultate dieser Untersuchung stimmen hier teilweise überein: Während der Deckungsgrad, besonders bei der Braun-Blanquet-Methode oft hohe Werte zeigt (90–100 %), bleibt die Phytomasse in einigen Fällen überraschend niedrig, wie es im Fall des Auwaldes deutlich wird.

Röttgermann et al. (2000) stellten fest, dass eine lineare Beziehung zwischen Pflanzendeckung und Phytomasse besteht, unabhängig von der Wachstumsform der Pflanzen. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Deckung in offenen Beständen oft ein zuverlässiger Indikator für die Phytomasse sein kann, was auch die Ergebnisse dieser Arbeit teilweise bestätigen, da der Deckungsgrad in den meisten Fällen mit der Phytomasse positiv korreliert.

Krüsi (1997) kritisiert die Subjektivität visueller Schätzmethode, wie der Braun-Blanquet-Methode, die oft pseudoquantitative Werte erzeugt. Diese Kritik ist in den vorliegenden Ergebnissen deutlich sichtbar, da die visuelle Schätzung der Deckung oft zu sehr hohen Werten führt, ohne eine genaue Differenzierung zu erlauben. Besonders in dicht bewachsenen Flächen zeigt der Deckungsgrad kaum Unterschiede, was zu einer verzerrten Darstellung der tatsächlichen Phytomasse führt. Hier wird deutlich, dass eine rein visuelle Schätzung, wie sie bei der Bestimmung des Deckungsgrades häufig verwendet wird, zu Ungenauigkeiten führt.

5 Schlussfolgerung

Die vorliegende Arbeit untersuchte die Eignung verschiedener Methoden zur Bestimmung der oberirdischen Phytomasse und der Vegetationsstruktur an fünf Standorten. Dabei zeigte sich, dass die Erntemethode aufgrund ihrer hohen Genauigkeit als Referenzmethode dienen kann, jedoch aufgrund ihrer destruktiven Natur und des erheblichen Zeit- und Materialaufwands für Citizen-Science-Projekte ungeeignet ist. Die PhytoCalc-Methode erwies sich als weitaus weniger präzise, jedoch effizienter und nicht destruktiv, wodurch sie für großflächige Erhebungen oder einfache Anwendungen in Citizen Science potenziell nützlich ist, allerdings nur in begrenztem Umfang aufgrund der deutlichen Abweichungen von den tatsächlichen Phytomassewerten.

Für die Analyse der Vegetationsstruktur haben beide eingesetzten Methoden, die „Weiße Leinwand“ und die Braun-Blanquet-Methode, eine positive Korrelation zur Phytomasse gezeigt, wobei die „Weiße Leinwand“-Methode aufgrund der stärkeren Differenzierung bei dichter Vegetation als präziser eingeschätzt wurde. Jedoch ist bei beiden Methoden die Genauigkeit in dichten Vegetationsbeständen begrenzt, da eine Deckung von 100 % die Obergrenze darstellt und keine weitere Differenzierung ermöglicht. Trotzdem bieten diese Methoden aufgrund ihrer Einfachheit und geringen Destruktivität eine gute Grundlage für nicht-invasive Untersuchungen der Vegetationsstruktur, insbesondere in weniger dichten Beständen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass keine der untersuchten Methoden uneingeschränkt für alle Einsatzgebiete optimal geeignet ist. Die Wahl der Methode hängt stark von den Anforderungen an Genauigkeit, Zeitaufwand und Destruktivität ab.

Darüber hinaus wird in keiner der untersuchten Methoden die in den Wurzeln gespeicherte Phytomasse berücksichtigt. Generell ist festzustellen, dass krautige Pflanzen im Vergleich zu Bäumen nur einen geringen Anteil des in Waldökosystemen gespeicherten Kohlenstoffs ausmachen. Dieser begrenzte Kohlenstoffspeicher kann nur dann als Kohlenstoffspeicher fungieren, wenn die Pflanzen geerntet werden. Andernfalls wird die oberirdische Phytomasse des laufenden Jahres im Folgejahr als unterirdische Phytomasse verfügbar, die dann durch Bodenproben genauer erfasst werden kann (Connors, 2022). Phytomassemessungen bei krautigen Pflanzen sind zudem anfällig für Fehler, da sie stark von der Erhebungszeit, den Witterungsbedingungen und den jahreszeitlichen Schwankungen, wie etwa einem besonders trockenen oder feuchten Jahr, abhängen.

Literaturverzeichnis

- Albert, C., Schröter, B., von Haaren, C. (2022). *Ökosystemleistungen von Flusslandschaften: Nützliche Informationen für Entscheidungen*. In: Porth, M., Schüttrumpf, H. (eds) Wasser, Energie und Umwelt. Wiesbaden: Springer Verlag.
- Axmanová, I., Tichý, L., Fajmonová, Z., Hájková, P., Hettenbergerová, E., Li, C.-F., Merunková, K., Nejezchlebová, M., Otýpková, Z., Vymazalová, M., & Zelený, D. (2012). Estimation of herbaceous biomass from species composition and cover. *Applied Vegetation Science*, 15(4), 580–589.
- BFW Bunderforschungszentrum für Wald. (2024): Digitale Bodenkarte
- Bolte, A. (2006). *Phytomasse- und Elementvorräte der Bodenvegetation auf Flächen des forstlichen Umweltmonitorings in Rheinland-Pfalz (BZE, EU Level II)*. Berichte des Forschungszentrums Waldökosysteme / Reihe B. Göttingen: Forschungszentrum Waldökosysteme der Universität Göttingen.
- Braun-Blanquet, J. (1964): *Pflanzenphysiologie*. 3. Aufl. Wien, New York: Springer Verlag.
- Connors, S., Flores Renteria, D. Y., Klein, S., Lescarmonnier, L., Nicetto, N., Pathak, M., Wilgenbus, D. (2022). *Klimawandel und Landsysteme: Langfassung: Zusammenfassung für Lehrende: basierend auf dem IPCC-Sonderbericht über Klimawandel und Landsysteme (SRCCL)*.
- Fliervoet, L. M. (1987). Characterization of the Canopy Structure of Dutch Grasslands. *Vegetatio*, 70(2), 105–117.
- Garnier, E. (1991). Resource capture, biomass allocation and growth in herbaceous plants. *Trends in Ecology & Evolution*, 6(4), 126-131.
- Glatzel, S., Pühringer, C., Bachner, G., Lazowski, W., & Schwarz, U. (2023). *Auenstrategie Österreich 2030+*. https://info.bml.gv.at/dam/jcr:bb96811e-d234-40e9-861e-3a156c2aa95e/RZ_BMLRT_Auenstrategie_A4_1209_Digital_barrierefrei_geprueft_final.pdf
- Heinrichs, S., Bernhardt-Römermann, M., & Schmidt, W. (2010). estimation of aboveground biomass and nutrient pools of understorey plants in closed Norway spruce forests and on clearcuts. *European Journal of Forest Research*, 129(4), 613–624.
- Henrike, P. (2020). *Drohngestützte Analyse der Kohlenstoffspeicherung in der Vegetation einer Aue an der Lahn zur Abschätzung des Aufwertungspotentials des Stauraums* (Masterarbeit, Leibniz Universität Hannover).
- Informationstafel March-Thaya-Auen. (s.a.). In: Hufeisen Sierndorf
- Kadereit, J. W., Körner, C., Nick, P., & Sonnewald, U. (o. J.). *Strasburger – Lehrbuch der Pflanzenwissenschaften* (38. Aufl. 2021). Heidelberg: Springer Berlin.
- Klinck, U. & Froehlich, D. (2009). Application of the phytomass and elemental stock model "PhytoCalc" under clear-cut conditions. *Allgemeine Forst und Jagdzeitung*, 180(1-2), 15-21.
- Kollmann, J., Kirmer, A., Tischew, S., Hölzel, N. & Kiehl, K. (2019). *Renaturierungsökologie*. Springer eBooks. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-54913-1>
- Krüsi, B. (1977). Grenzen der Aussagekraft von Vegetationsaufnahmen. *Berichte des Geobotanischen Institutes der Eidg. Techn. Hochschule, Stiftung Rübel*, 45, 134.
- Life+. (2021). *Final Report Covering the project activities from 01/10/2011 to 31/10/2019*. https://life-march.at/downloads/20210309_final_report_LIFE+10NAT015_March_OPEN.pdf
- Mehl, D., Scholz, M., Schulz-Zunkel, C., Kasperidus, H. D., Born, W., & Ehlert, T. (2013). *Analyse und Bewertung von Ökosystemfunktionen und -leistungen großer Flussauen*. KW Korrespondenz Wasserwirtschaft, 6(9), 493-499.
- Müller, I., Schmid, B., & Weiner, J. (2000). The effect of nutrient availability on biomass allocation patterns in 27 species of herbaceous plants. *Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics*, 3(2), 115–127.
- Patt, H. (2016). *Fließgewässer- und Auenentwicklung*. Springer eBooks. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-48449-4>
- Restore4Life. (s.a.). *Restoring Wetlands for a Sustainable Future*. <https://restore4life.eu/>

- Röttgermann, M., Steinlein, T., Beyschlag, W., & Dietz, H. (2000). Linear relationships between aboveground biomass and plant cover in low open herbaceous vegetation. *Journal of Vegetation Science*, 11(1), 145–148.
- Traxler, A. (1997): *Handbuch des vegetationsökologischen Monitorings: Methoden, Praxis, angewandte Projekte : A : Methoden*. Wien: Umweltbundesamt.
- Vohland, K., Land-zandstra, K., Ceccaroni, A., Lemmens, L., Perelló, R., Ponti, J., Samson, M., Wagenknecht, R., Land-zandstra, Anne, Ceccaroni, Luigi, Lemmens, Rob, Perelló, Josep, Ponti, Marisa, Samson, Roeland, & Wagenknecht, Katherin. (2021). *The Science of Citizen Science* (1st ed. 2021, Number 1st ed. 2021.). Springer International Publishing: Imprint: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4>
- WWF Österreich. (2014). *Unterwegs im WWF Auenreservat Marchegg*. [Broschüre].

Tabellen- bzw. Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1: Schätzwerte zur Artenmächtigkeit.....	7
Tabelle 2: Soziabilität	8
Tabelle 3: Konstanten a, b und c für jede Wuchsformgruppe (A. Bolte)	9
Tabelle 4: Feucht & Trockengewicht Erntemethode	10
Tabelle 5: Trockengewicht PhytoCalc	11
Tabelle 6: Braun-Blanquet Ergebnisse	14
Tabelle 7: Weiße Leinwand Ergebnisse	17
Abbildung 1: Untersuchungsstandorte.....	4
Abbildung 2: Standort 1: Auwald in Flussnähe	4
Abbildung 3: Standort 2: Auwald (Brennnessel dominierend).....	5
Abbildung 4: Standort 3: Auwiese.....	5
Abbildung 5: Standort 4: Auwald nahe Damm (March-Aster dominierend)	6
Abbildung 6: Standort 5: Dammwiese.....	6
Abbildung 7: Formel zur Berechnung des Trockensubstanzvorrats (A. Bolte).....	8
Abbildung 8: Säulendiagramm Gespeicherter Kohlenstoff.....	11
Abbildung 9: Säulendiagramm Gespeicherter Kohlenstoff PhytoCalc und Erntemethode.....	12
Abbildung 10: Netzdiagramm Methodenvergleich PhytoCalc und Erntemethode	14
Abbildung 11: Vergleich Braun-Blanquet Deckungsgrad mit Phytomasse	16
Abbildung 12: Vergleich Vertikaler-, Horizontaler Deckungsgrad und Phytomasse.....	18

Anhang

Ergebnisse Phytocalc

Standorte	Artenname	Wuchsform	Deckungsgrad		Sprosslänge cm	Phytocalc g/m ²
			Prozent	Prozent		
AB1	Große Brennnessel <i>Urtica dioica</i>	Großkraut	32,5		66	29,329107
	Gewöhnliches Rispengras <i>Poa trivialis</i>	Mittelgras	5		97	20,029769
	March-Aster <i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	Mittelkraut	57,5		57	61,730756
	Gelappte Stachelgurke <i>Echinocystis lobata</i>	Großkraut	5		70	4,4184151
						115,50804
AB2	Große Brennnessel <i>Urtica dioica</i>	Großkraut	95		80	105,46645
	Gelappte Stachelgurke <i>Echinocystis lobata</i>	Großkraut	5		95	5,7509328
						111,21738
AB3	Große Brennnessel <i>Urtica dioica</i>	Großkraut	45		67	41,656702
	March-Aster <i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	Mittelkraut	37,5		71	46,986266
	Gelappte Stachelgurke <i>Echinocystis lobata</i>	Großkraut	5		78	4,8509879
	Gewöhnlicher Beinwell <i>Symphytum officinale agg.</i>	Mittelkraut	10		55	11,305348
						104,79930
AB4	Große Brennnessel <i>Urtica dioica</i>	Großkraut	60		61	51,790157
	March-Aster <i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	Mittelkraut	5		52	5,6212676
						57,411425
AW1	Kuckucks-Lichtnelke <i>Silene flos-cuculi</i>	Großkraut	5		81	5,0116079
	Gewöhnlicher Löwenzahn <i>Taraxacum sect. Ruderalia</i>	Mittelkraut	5		30	3,9940146
	Gundermann <i>Glechoma hederacea agg.</i>	Mittelkraut	7		26	5,0437190
	Gewöhnlicher Beinwell <i>Symphytum officinale agg.</i>	Mittelkraut	20		14	9,3838837
	Wiesen-Rispengras <i>Poa pratensis agg.</i>	Mittelgras	63		93	212,28333
						235,71656
AW2	Österreichische Sumpfkresse <i>Rorippa austriaca</i>	Mittelkraut	5		70	6,7615252
	Wiesen-Rispengras <i>Poa pratensis agg.</i>	Mittelgras	90		67	179,24305
	Wiesen-Fuchsschwanz <i>Alopecurus pratensis</i>	Mittelgras	5		110	24,364154
						210,36873
AW3	Saat-Wicke <i>Vicia sativa agg.</i>	Mittelkraut	8		47	8,2804211
	Gewöhnlicher Löwenzahn <i>Taraxacum sect. Ruderalia</i>	Mittelkraut	5		15	2,5963945

	Wiesen-Rispengras <i>Poa pratensis</i> <i>agg.</i>	Mittelgras	70	47	81,114065
	Pfennig-Gilbweiderich <i>Lysimachia</i> <i>nummularia</i>	Mittelkraut	5	31	4,0762205
	Österreichische Sumpfkresse <i>Rorippa</i> <i>austriaca</i>	Mittelkraut	5	42	4,9227002
					100,98980
AW4	Gold-Hahnenfuß <i>Ranunculus</i> <i>auricomus agg.</i>	Mittelkraut	5	49	5,4175064
	Saat-Wicke <i>Vicia sativa agg.</i>	Mittelkraut	7	50	7,5719289
	Österreichische Sumpfkresse <i>Rorippa</i> <i>austriaca</i>	Mittelkraut	5	45	5,1383116
	Wiesen-Rispengras <i>Poa pratensis</i> <i>agg.</i>	Mittelgras	68	78	173,65961
	Berg-Rispengras <i>Poa chaixii</i>	Großgras	10	55	13,018916
	Echtes Labkraut <i>Galium verum agg.</i>	Mittelkraut	5	28	3,8264197
					208,63269
AF1	Gundermann <i>Glechoma hederacea</i> <i>agg.</i>	Mittelkraut	95	36	75,049255
AF2	Gundermann <i>Glechoma hederacea</i> <i>agg.</i>	Mittelkraut	15	25	10,213618
	March-Aster <i>Symphyotrichum</i> <i>lanceolatum</i>	Mittelkraut	30	17	15,610861
					25,824480
AF3	Gundermann <i>Glechoma hederacea</i> <i>agg.</i>	Mittelkraut	90	55	92,729785
AF4	Gundermann <i>Glechoma hederacea</i> <i>agg.</i>	Mittelkraut	35	46	33,585539
	Große Brennnessel <i>Urtica dioica</i>	Großkraut	50	35	26,533314
	Kletten-Labkraut <i>Galium aparine</i>	Mittelkraut	5	73	6,9401411
					67,058995
DW1	Wiesenkerbel <i>Anthriscus sylvestris</i>	Großkraut	20	20	6,3214906
	March-Aster <i>Symphyotrichum</i> <i>lanceolatum</i>	Mittelkraut	25	25	16,659328
	Wiesen-Rispengras <i>Poa pratensis</i> <i>agg.</i>	Mittelgras	5	64	10,480776
	Garten-Resede <i>Reseda odorata</i>	Mittelkraut	5	46	5,2089625
					38,670557
DW2	Wiesen-Salbei <i>Salvia pratensis</i>	Mittelkraut	35	91	51,314747
	Pannonische Wicke <i>Vicia pannonica</i>	Mittelkraut	40	63	46,404237
	Wiesenklee <i>Trifolium pratense</i>	Kleinkraut	10	18	6,6183569
					104,33734
DW3	Pannonische Wicke <i>Vicia pannonica</i>	Mittelkraut	55	43	49,654329
	Breitblättrige Lichtnelke <i>Silene</i> <i>latifolia</i>	Mittelkraut	5	10	2,0181800
	Gewöhnliche Pfeilkresse <i>Lepidium</i> <i>draba</i>	Mittelkraut	5	42	4,9227002

	Wiesen-Rispengras <i>Poa pratensis</i> <i>agg.</i>	Mittelgras	15	59	26,440161
					83,035371
DW4	Magerwiesen-Margarite <i>Leucanthemum vulgare</i>	Großkraut	10	51	6,9045911
	Wiesen-Rispengras <i>Poa pratensis</i> <i>agg.</i>	Mittelgras	55	73	127,83358
	Wiesen-Labkraut <i>Galium mollugo</i>	Mittelkraut	10	24	6,7532223
					141,49139
AD1	March-Aster <i>Symphyotrichum</i> <i>lanceolatum</i>	Mittelkraut	50	64	58,026144
	Gewöhnliche Osterluzei <i>Aristolochia</i> <i>clematitis</i>	Großkraut	40	78	42,029447
					100,05559
AD2	March-Aster <i>Symphyotrichum</i> <i>lanceolatum</i>	Mittelkraut	88	62	97,768477
AD3	March-Aster <i>Symphyotrichum</i> <i>lanceolatum</i>	Mittelkraut	70	60	76,942131
AD4	March-Aster <i>Symphyotrichum</i> <i>lanceolatum</i>	Mittelkraut	95	65	108,33939